

STEM FANLARIDA VIRTUAL REALLIKDAN FOYDALANISH: MISOLLAR VA NATIJALAR

Artikova M.A. (t.f.n. dotsent, Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU)

Jo'raboyev. F.A. (katta o'qituvchi, fozil93fja@gmail.com TAFU)

Azimov Sh. O' (o'qituvchi hellosherxon@gmail.com TAFU)

Annotatsiya. Zamonaviy ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalarning rivojlanishi yangi pedagogik metodlarni joriy etishga zamin yaratmoqda. Virtual reallik (VR) texnologiyalari STEM (fan, texnologiya, muhandislik va matematika) fanlarini o'qitishda murakkab tushunchalarni vizualizatsiya qilish, interaktiv darslarni tashkil etish va amaliy mashg'ulotlarni xavfsiz muhitda bajarish imkonini beradi. Ushbu maqolada VR texnologiyalarining STEM ta'limiga integratsiyasi, ularning afzalliklari va kamchiliklari, mavjud muammolar va ularning yechimlari, shuningdek, amaliy natijalarga erishish imkoniyatlari yoritiladi.

Kalit so'zlar: virtual reallik, STEM ta'limi, innovatsion texnologiyalar, interaktiv o'qitish, VR simulyatsiya.

Nazariy qism. Virtual reallik texnologiyalari ta'lim jarayoniga yangi interaktiv metodlarni joriy etishga imkon yaratmoqda. An'anaviy o'qitish usullari asosan ma'ruza va nazariy yondashuvlarga asoslangan bo'lsa, VR texnologiyalari esa o'quvchilarga real muhitga yaqinlashtirilgan tajribalarni taqdim etish orqali ularning qiziqishini oshiradi.

1-rasm. VR texnologiyalari yordamida darslarni olib borilishi

Biologiya va kimyo fanlarida VR laboratoriyalarining joriy etilishi o'quvchilarga xavfsiz sharoitda tajribalar o'tkazish imkonini beradi. Fizikada esa harakat, dinamik jarayonlar va energetik tizimlar VR yordamida yanada aniqroq va tushunarli tarzda ko'rsatib beriladi. Muhandislik va matematika fanlarida uch o'lchovli geometriya va dizayn jarayonlarini modellashtirish imkoniyati yaratiladi.

Tahliliy jadvallar

Ta'lim sohasi	VR texnologiyalaridan foydalanish afzalliklari	Kamchiliklari
Biologiya	3D organlar va hujayralar vizualizatsiyasi, xavfsiz tajribalar	Uskunalarining yuqori narxi
Fizika	Realistik simulyatsiyalar orqali tajribalarni jonlantirish	Dasturiy ta'minot yetishmovchiligi
Kimyo	Portlovchi yoki zararli moddalarsiz laboratoriya ishlari	O'qituvchilarning tayyorligi past
Muhandislik	Komponent va tizimlarni interaktiv o'rganish	Texnik qo'llab-quvvatlash muammolari
Matematika	3D shakllar va murakkab tenglamalarni tushuntirish	Kontent yetishmovchiligi

Muammo. VR texnologiyalarining STEM ta'limida keng joriy etilishiga to'sqinlik qiluvchi bir qancha muammolar mavjud. Eng asosiy muammolardan biri – texnologik infratuzilmaning yetarli darajada rivojlanmaganligi va VR uskunalarning yuqori narxidir. Ko'pgina maktab va universitetlar bunday texnologiyalarni xarid qilish imkoniyatiga ega emas. Bundan tashqari, VR kontentining yetishmovchiligi ham dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. O'zbek tilida ishlab chiqilgan VR ta'lim resurslari deyarli mavjud emas, aksariyat materiallar xorijiy tillarda bo'lib, bu o'quvchilarning to'laqonli foydalanish imkoniyatlarini cheklaydi. Shuningdek, o'qituvchilarning ushbu texnologiyalarni samarali qo'llash bo'yicha yetarli tayyorgarlikka ega emasligi ham muammo hisoblanadi.

Yechim va natijalar. VR texnologiyalarini STEM ta'limida samarali joriy etish uchun quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq:

Infratuzilmani yaxshilash: Davlat va xususiy sektor hamkorligida ta'lim muassasalarini VR texnologiyalari bilan ta'minlash dasturlarini ishlab chiqish va moliyalashtirish lozim. Bu orqali barcha o'quvchilar innovatsion ta'lim uslublaridan teng foydalanish imkoniga ega bo'ladilar.

2-rasm. VR darsliklari va virtual laboratoriyalar yaratish

O'qituvchilarni tayyorlash: Maxsus kurslar va treninglar orqali pedagoglarning VR texnologiyalaridan foydalanish bo'yicha malakasini oshirish zarur. Bu o'qituvchilarga darslarni interaktiv tarzda o'tkazish imkonini beradi.

Mahalliy kontent ishlab chiqish: O'zbek tilida sifatli VR darsliklari va virtual laboratoriyalar yaratish orqali o'quvchilarning texnologiyadan samarali foydalanishini ta'minlash kerak.

O'quv dasturlariga VR texnologiyalarini kiritish: STEM fanlarining o'quv dasturlariga VR texnologiyalarini bosqichma-bosqich integratsiya qilish va ularni tajriba sifatida qo'llash zarur.

Ushbu yechimlarni amalga oshirish natijasida quyidagi natijalarga erishish mumkin:

O'quvchilarning STEM fanlariga qiziqishi ortadi – Interaktiv ta'lim jarayoni o'quvchilarning darslarga bo'lgan e'tiborini kuchaytiradi.

Nazariy bilimlarning amaliyotga bog'lanishi yaxshilanadi – VR simulyatsiyalar yordamida o'quvchilar fanlarni real muhitda tushunish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Pedagogik samaradorlik oshadi – O'qituvchilar o'quv jarayonini yanada qiziqarli va samarali tashkil etish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

STEM sohasida innovatsion texnologiyalardan foydalanish darajasi ortadi – Ta'lim sifati yaxshilanib, kelajak avlod yuqori texnologiyalarga ega bo'lgan mutaxassislariga aylanishi mumkin.

3-rasm. O'quvchilar orasida samaradorlikni oshirish

Xulosa. STEM fanlarida virtual reallik texnologiyalaridan foydalanish ta'lim jarayonini sezilarli darajada yaxshilaydi va o'quvchilarning nazariy bilimlarini amaliyot bilan bog'lash imkonini beradi. Biroq, bu texnologiyaning keng tarqalishi uchun moliyaviy va texnologik infratuzilmani rivojlantirish, o'qituvchilarning malakasini oshirish va mahalliy kontent ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega. Agar ushbu muammolar bosqichma-bosqich hal qilinsa, kelajakda VR texnologiyalari O'zbekistonda ham keng qo'llanilishi va ta'lim sifatini oshirishga xizmat qilishi mumkin.

Adabiyotlar

1. Artikova M.A., Bahromov A.A., Jo'raboyev. F.A. 3d texnologiyalarni talimdagi o'rni. "XALQARO BAHOLASH TIZIMI ISLOHOT, MUAMMOVA YECHIMLAR" xalqaro ilmiy– amaliy konferensiyasi (Toshkent, 2024 yil 27-28-noyabr).

2. Bahromov A.A., Jo'raboyev. F.A. VR texnologiyalarining matematik modelini taxlil qilish. "XALQARO BAHOLASH TIZIMI ISLOHOT, MUAMMOVA YECHIMLAR" xalqaro ilmiy– amaliy konferensiyasi (Toshkent, 2024 yil 27-28-noyabr).

3. Артикова М.А., Сайфиев Э.Э., Журабоев Ф.А. Создание электронной платформы и мобильного приложения путеводителя «Литературный гид по Узбекистану» на основе технологий виртуальной и дополненной реальности // Universum: технические науки: электрон. научн. журн. 2022. 10(103). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/14440>.

4. Artikova M., Talipova O., Aripova Z. Augmented reality technology as an innovative tool for 3d visualization // Вопросы технических и физико-математических наук в свете современных исследований: сб. ст. по матер. LVIII междунар. науч.-практ. конф. № 12(49). – Новосибирск: СибАК, 2022. – С. 99-103.

5. Артикова М.А. Роль инновационных технологий виртуальной реальности в области образования. LXXXVII International Scientific and Practical Conference «International Scientific Review of the Problems and Prospects of Modern Science and Education». Boston. USA. https://scientificconference.com/images/PDF/2022/87/International_scientific_review.29-30